

51967

PRISCH 112 35
lib 30

DOI 10.5281/zenodo.566785

Atta R. Accademia Economico Agraria
dei Georgofili di Firenze.

421

unite emagjiojelli A. S. C.

SULLE STELLE CADENTI

(URANATMI)

35

OSSERVATE IN ROMA SUL CAMPIDOGLIO

IL 5, 6, 7, 8, 9, E 10 AGOSTO 1864.

COMUNICAZIONE

DI CATERINA SCARPELLINI

ALLA ROMANA CORRISPONDENZA SCIENTIFICA

VÉRITÉ. JUSTICE : VOILA' SES LOIX IMMUABLES.
La Place: du système du Monde.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI
1864.

LIBRARY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

1911

PROSPERITATI PUBLICAE AVGENDAE

1911

CORRISPONDENZA SCIENTIFICA DI ROMA PER L'AVANZAMENTO DELLE SCIENZE.

Anno XVI di sua istituzione.

SULLE STELLE CADENTI

(URANATMI *)

DEL PERIODO DI AGOSTO 1864

1. Tornare ancora una volta su quelle apparenze che ci mostrano nei loro movimenti i tanti globi remotissimi e brillanti guardati dalla Terra, e che provocarono idee stravaganti per spiegarle, e che tanto spaventarono i popoli come segni dell'ira divina — ma che l'eterna Sapienza ci aveva avvisato di non temerne (1) - si osserva però viemag-

(*) *Da οὐρανός cielo, e a ἀτμός vapore. - All' onorevole sig. professore Socrate D.^r Cadet dell' Università di Roma spetta questa nuova parola composta, che noi oggi adottiamo, che mediante i suoi dilettevoli studi Presterologici (πρητήρ, prestère, e λόγος, discorso, dottrina) vede la necessità di prendere notizie di vastissime cose entro la scienza passata, inoltrando il suo piede pieno di vigore entro la scienza moderna, raccomandandola alla intelligenza universale in severi e lunghi ragionamenti col mezzo del Bullettino Nautico e Geografico di Roma (N. 1-2, 1864) — Appendice a questa Corrispondenza Scientifica — ; e che gli Uomini di valore già ne discutono la legittimità degli argomenti addotti da esso, i quali sostengono davvero questa scienza, che corre a meravigliosi ed utili risultamenti.*

(1) . . . a signis Coeli nolite metuere quae timent gentes. — Gerem. X, 2. —

giormente, che esse furono e sono il più bell' ordine del Mondo, che tutto è semplice, tutto conforme alle note leggi di natura, tutto basato sui fatti, e sulle teoriche di una scienza - sapendola comprendere. - Bello è anzi che non vedere una grandiosa macchina, che tutte le parti che la compongono sono soggettate ad una legge identica, ad una legge che la Divina fomentatrice virtù in origine stabiliva.

2. E veramente, tutto il creato ci dimostra che Iddio volle formare un Mondo adulto ch' Egli conobbe, ed ebbe nella totale pienezza tutti i mezzi per farlo. — Bellissimo, diremo eziandio sopra di ogni altro, è il modo con cui il profeta Isaia dimostrò la grandezza ed onnipotenza di questo Iddio quando semplicemente disse. . . « levate gli occhi vostri al cielo e vedete »

3. Ponendo mente ai fenomeni di cui oggi ci occupiamo, che sono le più imponenti apparenze della natura, la scienza del cielo fu ed è sempre guardata attentamente siccome dominatrice e regina delle scienze naturali; e diremo, che tutte le altre scienze possono essere vedute come la storia di un regno, mentre la scienza del cielo è la storia del mondo: e diremo altresì, che ciascheduna delle altre scienze può definirsi come un libro utile per

una classe di uomini, mentre la scienza del cielo è un libro importantissimo per tutta l'umanità.

4. In mezzo alle veglie de' nostri studi coscienziosi, non scevri di trepidazione, seguendone con interesse ed amore la diffusione ed il progresso, che La Place chiamò i più belli monumenti dello spirito umano, rammentaremo come il Magistero di Astronomia-fisica abbia posto tutta l'attività al fenomeno delle Stelle cadenti (od Uranatmi), istituendo, e facendo istituire esami, paragoni; e con ogni maniera di calcolazioni lunghe e scabrose si schiusero dagli aurei e colossali lavori (che teniamo sotto l'occhio) di tanti sapienti di Europa e di America, e più e più del *venerando sapiente belga* (Queletet), che consacrò nientemeno questi suoi studi sotto gli auspici dell' illustre Autore della *Meccanica Celeste*.

5. E noi, che abbiamo assunto queste qual siasi fatiche e studio - lo diremo anche una volta - sotto gli auspici del chiaro Autore della *Fisica del Globo*, molteplici divennero le esigenze alle nostre relazioni nel consorzio scientifico internazionale, che anche in questo anno dovevasi render conto sommariamente di quanto quivi si è fatto, onde locare in utile e decorosa operosità la *nostra Stazione Meteorologica*, che già conta, la Dio mercè, il *settimo anno* di sua vita.

6. A tutti voi, diligentissimi leggitori di questa Corrispondenza Scientifica, sono conosciute le nostre volenterose perscrutazioni celesti (limitate però ai nostri scarsissimi mezzi locali!); e senza ricorrere ad un esteso rapporto, mi è gradevole di comunicarvi la lettera stessa che già scrissi (13 Agosto) a quel sapiente belga, la quale vi mostrerà pur troppo il vantaggio grandissimo di queste onerevoli missioni scientifiche, ed il guadagno per il buon nome delle utili istituzioni che fanno qualche cosa, rimpetto al progresso di questa scienza.

Essa a un di presso dice così; » *che* dal Campidoglio avevamo l'onore di trasmettergli i risultamenti delle nostre Osservazioni sul *secondo periodo* delle Stelle cadenti nell' Agosto del 1864; che veramente sarebbero state numerose, se non ci fossimo trovati al cospetto di una natura, che sotto i nostri occhi si presentava imponente con nubi procellose, e sotto l'impressione di un orizzonte burrascoso nella linea da SSO, O, N, e NE con lampi lontanissimi:

» *Che* sul ripiano di questo celebre monte (66^m 68 sopra il livello del mare) - che all' antica grandezza è associata la dignità della scienza, incominciammo in questo anno ad osservare (assistiti da nostro marito) anche nelle notti del 5 al 9 per contemplare innanzi quel portentoso complesso nel *firmamento*, che, a noi pare, racchiude l'intelligenza del fenomeno, il quale agli occhi di tutto il Mondo si presenta:

» *Che* da questo divisamento chiamavamol'attenzione di quest' Uomo sapiente sulla notte bellissima del 5, ch'è osservando al cannocchiale la Costellazione di Cassiopea, con sorpresa vedemmo una miriade di lontanissime stelle cadenti, di luce più o meno debole, in varie direzioni, e che certamente si riconobbe un' azione ed un sviluppo di *un principio rispondente all' epoca*; però la immaginazione si perdeva in questa serie interminabile di sistemi!

» *Che* le notti dal 6 al 9 il cielo si trovava più o meno velato leggermente, e che ci fu impossibile ripetere la osservazione; nondimeno ci permettemmo il dire, che uno degli elementi importanti onde distinguere i casi straordinari e venire notando i fatti singolari è necessario conoscere i casi ordinari, cioè le condizioni dell' Atmosfera, ed i diversi gradi di purità dell' aria, *perchè* hanno una grande influenza a farne notare un maggiore od un minor numero. — Le seguenti indicazioni furono per noi una brillante sperienza:

Data	Ora	N° delle Stelle	Stato del Cielo
Agosto 5	8 ^h 48 ^m a 9 ^h 33 ^m	7	Chiarissimo
» 6	8 43 a 10 25	6	Velato leggerm.
» 7	10 9 a 10 49	5	Un poco più vel.
» 8	9 45 a 11 00	5	id.
» 9	9 15 a 11 00	27	Più chiaro,

» e *che* tutte queste 50 stelle cadenti ci apparvero con luce quasi debole - fuorchè due che furono luminosissime, e bluastre - in un circolo soltanto che comprendeva le Costellazioni di Perseo, Cassiopea, Cefeo, il Drago, l' Orsa maggiore, ed il Coccchiere:

» *Che* riassumendo il numero totale di quelle stelle cadenti di cui è stato paralizzato in parte da *nubi procellose* la notte del 10, avrebbe compreso ch' esse furono soltanto 72, e fra queste si ebbero

Cinque di *prima grandezza*
 Venti di *seconda grandezza*
 Quarantotto di *terza grandezza*, e
 che il seguente Quadro gli avrebbe determinato
 la loro posizione apparente; e che era il quarto, che
 con piacere gli comunicavamo, conducendoci cer-

tamente con soddisfazione alla vita intellettuale della
 scienza, perchè è la storia delle vicende di questa
 terrestre atmosfera che il nostro globo incessante-
 mente accompagna, e che Esso saviamente cerca di
 elevarla alla maggior potenza possibile:

NUMERAZIONE DELLE STELLE CADENTI

(URANATMI)

pel 2° periodo del 10 Agosto 1864

N°	T. M. di Roma		Posizione apparente	Direz.	N°	T. M. di Roma		Posizione apparente	Direz.
	h	m				h	m		
1	8.28		da χ Andromeda al γ Perseo	N.O	37	11.46	dalla Lira all' ϵ Aquila	S	
2	8.46		da ϵ Cigno ad ζ Sagittario	S	38	11.49	dal Camelopardo all' Orsa maggiore	N.N.O	
3	9.10		da α Cefeo alla Polare	N	39	id.	dall' Ariete ai Pesci	S.E	
4	9.12		da ϵ Delfino a β Capricorno	S.S.E	40	11.50	dalla Volpetta al Capricorno	S	
5	9.15		da ϵ Cigno al Delfino	S.S.E	41	11.55	dall' Aquila ad Antinoo	S	
6	9.34		da β Cavalluccio all' Orizzonte	S.S.E	42	11.56	dal Cavalluccio all' α Aquario	S	
7	9.43		dalla Volpetta al Delfino	E	43	11.58	dall' Aquila ad Antinoo	S	
8	9.45		da $\circ$ Dragone al β Cefeo	N	44	12.00	da Cassiopea all' Orizzonte	N	
9	9.46		dalla Polare al γ Orsa maggiore	N.O	45	id.	da β Pegaso all' ϵ Pesci	E	
10	id.		dal Delfino al β Cavalluccio	E	46	12. 1	da ϵ Pegaso ad α Aquario	S.E	
11	9.49		dal Dragone alla Lira	S.E	47	12. 2	dalla Polare al Camelopardo	N	
12	9.55		dal Cavalluccio al γ Aquario	S.E	48	id.	Idem	N	
13	id.		dalla Volpet. al Sagit. (<i>serpeggiante</i>)	S.E	49	12. 3	da γ Orsa min. all' α Cor. boreale.	S.O	
14	10. 2		da α Lira al γ Aquila	S.E	50	id.	dalla Volpetta all' Aquila	S	
15	10. 6		da β Orsa min. a β Orsa mag.	N.N.O	51	id.	dal Delfino al Cavalluccio	S	
16	10.27		da δ Aquila al β Sagittario	S.S.E	52	12. 6	dal α Pegaso ad α Pesce australe	S.E	
17	10.30		dal Cavalluccio . . . (<i>ascendente</i>)	—	53	12.12	dal Delfino al Cavalluccio	S	
18	10.36		dalla Volpetta all' Orizzonte	S.S.E	54	12.13	da α Sagittario ad α Pesce australe	S	
19	10.46		dall' Orsa min. all' Orsa maggiore	N	55	12.15	dalla Lira alla Volpetta	S	
20	id.		Idem	N	56	id.	da γ Orsa min. all' Orizzonte	O	
21	10.48		dall' Aquila all' Aquario	S.E	57	id.	da $\times$ Drago all' Orizzonte	O	
22	11. 5		dal Delfino a δ Cavalluccio	S.S.E	58	12.17	dal β Orsa min. ad α Drago	O	
23	11. 6		da ψ Orsa mag. all' Orizzonte	N.O	59	12.18	da Cefeo alla Corona boreale	O	
24	11. 7		dal Camelopardo all' Orizzonte	N	60	12.20	dall' Aquila all' Orizzonte	O	
25	11.11		da α Cefeo alla Polare	N	61	12.24	dalla Corona b. all' Orizzonte	S O	
26	11.12		dal β Pegaso all' ϵ Pesci	E	62	12.25	dal Cavalluccio al β Aquario	S	
27	11.14		dalla Corona boreale al δ Ofioco	O	63	12.30	dal Pegaso all' Aquario	S.E	
28	11.16		dalla Lucerta all' Orizzonte	N.E	64	id.	da β Perseo al Toro	N.E	
29	11.25		da α Cassiopea ai Pesci	E	65	12.31	da ϵ Pegaso al Cavalluccio	S	
30	11.31		da β Pegaso ai Pesci	E	66	12.32	da β Perseo all' ϵ Cavalluccio	N	
31	11.32		dalla Lira al Toro Poniatowski	S.S.O	67	id.	da ϵ Pegaso al Cavalluccio	S	
32	11.34		da Cassiopea al Pegaso	S.E	68	12.34	Idem	S	
33	11.35		dal Cigno al Delfino	S	69	12.37	da δ Aquario ad α Pesce a.	S.E	
34	11.36		dall' Orsa minore alla Lince	N	70	12.39	dalla Polare all' ϵ Orsa maggiore	N.O	
35	11.37		dal Pegaso ai Pesci	S.E	71	12.40	dalla Volpetta al β Cavalluccio	S	
36	11.44		da α Aquila al Microscopio	S	72	12.40	dalle Lince all' Orizzonte	N	

7. Dopo questa numerazione d' immutabile certezza, continuammo a scrivere per la investigazione dei fatti riducibili nella scienza, quando non

sono privi di quella parte che li giustifichi all' intelletto. - Ebbene, noi dichiarammo *che* accanto a quei fatti intendevamo oggidì ridurre in atto l' im-

portanza scientifica che tocca più prossimamente il processo della fenomenogenia, richiamandolo in vigore la sua Opera » sulla *Fisica del Globo* « che si veramente è una gemma monumentale, sulla quale stabilimmo nel miglior modo le basi di questi studi; e per tutto ciò .

» Considerando, che la storia delle osservazioni deve essere l'espressione del valore ultimo della scienza, gradatamente acquistato nella successione dei tempi;

» Considerando, che la sperienza è fonte di ogni verità fisico-astronomica;

» Considerando, ch' è indispensabile adottare una ipotesi che soddisfi, e con quella argomentare;

» Considerando, che una zona di quelle stelle cadenti (Uranatmi) si aggiri attorno il sole in un' orbita poco diversa da quella della Terra, e più eccentrica; e da ultimo,

» Considerando alla cognizione, ed all'ordinamento di attinenze tra le cause e gli effetti - ci credemmo autorizzati - al cospetto di quella gemma - di pronunciare la nostra adesione agli opinamenti da lui pensati tanto per l'altezza dell'atmosfera (che la si deve supporre più considerevole quale si ammette generalmente), quanto per la composizione di due strati di natura differenti, designati con i nomi di *atmosfera mobile* o *dinamica*, e di *atmosfera immobile* o *stabile*, di una densità rarissima e più ignea (1).

8. Ed a fronte poi del fatto brillante della certa periodicità nel 10 Agosto, che a quest'Uomo soltanto, sempre ricco di esperienza, spetta questa gloria, ottenemmo di poter dire « che ogni altro sistema che non fosse cosmico riescirebbe inammissibile, tenendo sempre immutabili i nostri principi *investigando veritas eruitur* ». Anzi, questa nostra espressione riceveva li per li la sua applicazione in proposito - per trarne profitto - epilo-

(1) A più schiarimento de' nostri leggitori qui annotiamo ciocchè scriveva il sig. Quetelet nelle pagine della sua *Fisica del Globo* « *L' étoile filante semble appartenir entièrement à la région supérieure de notre atmosphère, et n' avoir d'existence que dans la partie que nous avons nommée atmosphère stable, par opposition avec la partie mobile sur la quelle elle repose et d' où se font nos observations* »

gandogli i quattro anni di osservazioni, sensibili però alle facili variazioni atmosferiche - od essere l'espressione di una causa, o di una legge generale di corrispondenza il minor numero anche di questo anno - e troverà che

nel 1861	si puntarono	140	stelle c.	(notte bellissima)
nel 1862	»	19	»	(not. burrascosa)
nel 1863	»	197	»	(not. bellissima)
nel 1864	»	72	»	(not. procellosa)

9. Noi gli affermammo similmente, che si tornò volenterosi a quelle fatiche di studio, onde *disporre per colore* quelle stelle cadenti che si poterono alla meglio determinare, e che non riuscirono infruttuose; e gli notammo per questo effetto, che furono:

in Blu biancastre		15
in Blu		5
in Rosso		1
Irridata		1

... il rimanente tutte biancastre. — E ciò gli si renderà più manifesto, *ché* noi teniamo sempre appresso a quella legge formolata dal sig. Doppler sulle variazioni di colore di un punto luminoso in movimento; quantunque il nostro eccmo sig. professor Cadet sospetti, che a produrre il colore delle stelle cadenti possono concorrere i loro elementi costitutivi. (Bulettno Nautico-Geografico, 1864 - n. 1-2).

10. Oltre a tutto questo, gli determinammo pure le varie loro direzioni, *che* furono

dal Nord		N.º	12
dal NNE			2
dall' E			6
dal SE			12
dal SSE			6
dal S			17
dal SSO			1
dal SO			2
dall' O			6
dal NNO			2
dal NO			4

11. Gli collocammo ancora per ordine orario il numero delle nostre stelle per offrirgli a colpo d'occhio un'elemento come generatore per l'analisi, e non dipartirsi da un tanto véro, determinandolo:

dalle 8 ^h 28 ^m	alle 8 ^h 46 ^m	se ne puntarono	2
dalle 9 10	alle 9 55	»	11
dalle 10 2	alle 10 48	»	8

dalle 11^h 5^m alle 11^h 58^m » 22
dalle 12 00 alle 12 40 » 29

12. Credemmo finalmente fargli conoscere dettagliatamente la variabilità della nottata, che di certo sarà una giustificazione per chiamarlo a definire del come nelle investigazioni della natura debba procedere ogni scienza secondo il suo scopo :

» Alle 8^h 20^m l' Orizzonte — nella linea di SSO, O, N, e NE carico di nubi biancastre — spirava forte il vento di SE — termometro C. esposto al N segnava + 25° 00 — la Luna sopra l'orizzonte.

» Alle 8^h 30^m annuvolamento generale, spirando più forte il SE.

» Alle 9^h le nubi rapidamente si squarciano — sono basse e procellose — il cielo azzuro chiaro — le stelle fisse scintillanti — il SE continua a spirare forte.

» Alle 10^h 46^m lampi lontani al N, che si estende più tardi al NNE — l'orizzonte burrascoso — un

poco di calma prende il SE, ma è variabile.

» Alle 11^h 20^m cielo tutto sereno — la Luna sotto l'orizzonte — il SE è variabile.

» Alle 11^h 46^m calma perfetta.

» Alle 12^h 50^m di nuovo annuvolamento generale con vento variabile — termometro C. segnava + 22° 50." — »

13° A che più tante parole? L' esempio del Quelet, dell' Haidinger, del Newton, dello Schmidt, dell' Heis, dell' Herschel (Aless.), che ci dimostra logicamente e cronologicamente essere le sintesi che precede l' analisi, noi concluderemo in questa comunicazione, che spetta pur troppo ad altri studi lo indagare il grado d' importanza di ogni avvenimento, ove compie la natura tutti i prodigiosi travagli che a questo Globo appartengono, perchè ci accorgiamo divenire sempre più l' *Atmosfera* il grande Laboratorio di questa natura, il Campo delle meteore, ed il Teatro dei più sublimi portenti.

Estratta dal *Bullettino Universale della Corrispondenza Scientifica*
di Roma per l'avanzamento delle Scienze.
Num. 10. Vol. VII, 1864.